

KEPUTUSAN REKTOR UIN ANTASARI
NOMOR e221 TAHUN 2020
T E N T A N G
PEMBIMBING PROPOSAL TESIS
DIREKTUR PASCASARJANA UIN ANTASARI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mendukung kelancaran penulisan proposal tesis mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari a.n. MAULIDA REZKIA/NIM.190211030076 diperlukan Dosen Pembimbing Proposal Tesis;
2. Bahwa untuk keperluan itu dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Proposal Tesis dimaksud dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana;
3. Bahwa yang tercantum pada Surat Keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Perpres RI No. 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
6. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI No. E/176/2000 tentang Program Pascasarjana IAIN Antasari;
7. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 2085 Tahun 2013 tentang Transformasi Konsentrasi Menjadi Program Studi pada Program Magister IAIN Antasari Banjarmasin;
8. Petunjuk Operasional (PO) Penggunaan Dana DIPA pada UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2020;
9. Pedoman Penulisan Tesis Pascasarjana UIN Antasari.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag. M.Pd.I.. Sebagai Pembimbing Proposal Tesis a.n. MAULIDA REZKIA/NIM.190211030076 dengan Judul "Marketing Mix Sekolah Islam Terpadu di Kota Banjarmasin";
- Kedua : Tugas Pembimbing adalah membantu mahasiswa menyelesaikan penulisan proposal tesis;
- Ketiga : Kepada pembimbing diberikan honor pembimbing sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2020;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada Pembimbing untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku pada semester ganjil 2020/2021 dan diperpanjang kembali pada semester berikutnya apabila mahasiswa dinyatakan berstatus aktif.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 21 September 2020
a.n. Rektor
Direktur,

Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag.
NIP. 19580621 198603 1 001

Tembusan

1. Rektor UIN Antasari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banjarmasin;
3. Ketua Prodi S2 Manajemen Pendidikan Islam;
4. Bendahara Pengeluaran UIN Antasari Banjarmasin;
5. MAULIDA REZKIA (Mhs. Yang bersangkutan);
6. Pembimbing;
7. Arsip;

PERSETUJUAN TESIS

**PENGARUH *ORCHESTRATION, INTERACTION, DAN AFFECT* TERHADAP KEDERMAWANAN MUSLIM
PADA LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN
KOTA BANJARMASIN**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Maulida Rezkia

190211030076

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I

Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag., M.Pd.I

Tanggal, 10 Juli 2023

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Salabi, M.Pd.

Tanggal, 10 Juli 2023

PENGESAHAN TESIS

PENGARUH *ORCHESTRATION, INTERACTION, DAN AFFECT* TERHADAP KEDERMAWANAN MUSLIM PADA LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN KOTA BANJARMASIN

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:

MAULIDA REZKIA

190211030076

Telah diajukan pada Dewan Penguji

Pada: 14 Juli 2023

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Ahmad Salabi, M.Pd. (Ketua)	1.....
2. Prof. Dr. H. Husnul Yaqin, M.Ed (Anggota)	2.....
3. Prof. Dr. H. Suriagiri, M.Pd. (Anggota)	3.....
4. Dr. Nuril Khasyi'in, MA (Anggota)	4.....

Mengetahui,
Direktur

Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd
NIP. 197105251997031006

BUKU BIMBINGAN PROPOSAL DAN TESIS

Nama : Maulida Rezkia
NIM : 190211030076
Program Studi : S2 Manajemen Pendidikan Islam
Pembimbing Proposal : Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag., M.Pd.I
Pembimbing Tesis : 1. Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag., M.Pd.I
2. Dr. Ahmad Salabi, M.Pd.
Berlaku : dari/sampai

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI

BIMB. KE	TGL	CATATAN PEMB. I	PARAF DOSEN
1	24/04/2021	1. Definisi operasional jelaskan tentang kedermawanan dan lembaga pendidikan Islam 2. Tegaskan tentang sampling penelitian 3. Tambah teori tentang kedermawanan, konsep kedermawanan	
2	08/06/2021		
3	18/03/2022		

1. Silakan memperbaiki sesuai catatan
2. Pastikan setiap item ada memiliki basis teori
3. Setelah diperbaiki silakan konsultasi dengan pembimbing
4. Setelah pembimbing 2 setuju silakan minta bantuan kolega 3 orang untuk membaca angket;
5. Minta bantuan 2 orang untuk merevisi angket, Bahasa dan isi, usahakan yang bisa cepat
6. Silakan kumpulkan data setelah proses tersebut dan setelah pembimbing 2 setuju

- 6/July
- 1) glassan thy belevle sampelny.
- Ganniver. - non probabio/pu.
 - 2) jika sampel wdat nememli kpsaal
Sialla belevle analisis. - koi angku
 - 3). Sebut ide utk memperhalangi

7/July

1. Tambahkan hasil statistik Deskriptif
2. Hasil uji hipotesis sajikan dalam gambar

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI

BIMB. KE	TGL	CATATAN PEMB. II	PARAF DOSEN
1	07/09/2022	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="flex-grow: 1;"> <p data-bbox="603 271 692 297">Bpa Solabi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="603 327 1161 405">1. Latar belakang masalah baiknya di tambah 2 atau 3 paragraf terkait landasan hukum pendidikan yg berisi Undang- Undang Sisdiknas terkait tema penelitian ini. pasal berapa ayat berapa tepatnya yg dikutip secara langsung. <li data-bbox="603 427 1161 528">2. Sekedar saran, baiknya istilah asing dari ketiga variabel ini harus dicari sinonim nya dlm bahasa Indonesia dan terkait dengan variabel manajemen. bisa diformulasikan dan pengertian yg ada dlm paragraf yg ada di latar belakang masalah. Agar nuansa kelIndonesiaannya lebih terlihat 🙏 <li data-bbox="603 551 1161 629">3. Dengan adanya sinonim dalam bahasa Indonesia itu maka di rumusan masalah, tujuan penelitian, dan signifikansi penelitian akan mudah langsung dipahami terutama para pembaca hasil penelitian. <li data-bbox="603 651 1161 775">4. Kata pengaruh tidak perlu didefinisikan secara operasional, cukup variabel penelitian ini saja, dan itu sdh including dengan pengertian lembaga pendidikan Islam itu sendiri, jangan dipisah*kan sebagai keutuhan arti variabel X1, X2, dan X3. Lalu yg terakhir pengertian kedermawanan muslim sebagai variabel Y / terikat. <li data-bbox="603 797 1161 875">5. Populasi dan sampel harus jelas berapa angka pastinya. lembaganya atau donaturnya mungkin harus dijelaskan agar tidak ambigue karena ini penting untuk menjamin keilmiahn penelitian. <li data-bbox="603 898 1161 954">6. Sumber data baiknya langsung dari responden saja, tidak perlu menambah informan atau dokumen, karena ini murni penelitian kuantitatif. <li data-bbox="603 987 1161 1066">7. Teknik pengumpulan data juga cukup menyebut angket saja, tidak perlu menyebut dokumen karena itu sdh maklum dalam penelitian kuantitatif. <li data-bbox="603 1099 1161 1245">8. Angket seharusnya ada 4 item, yaitu angket tentang Orchestration (X1), Interaction (X2), Affect (X3), serta Kedermawanan Muslim (Y). Keempatnya harus dikembangkan dari indikator masing* variabel sesuai landasan teori dari para ahli yg sdh disajikan di bab 2. <p data-bbox="603 1312 916 1346" style="text-align: center;">SELAMAT DAN TETAP SEMANGAT ... 🙏🙏</p> <p data-bbox="1139 1339 1182 1361" style="text-align: right;">14.06</p> </div> </div>	

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI

BIMB. KE	TGL	CATATAN PEMB. II	PARAF DOSEN
2.	2/3 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Instrumen angket ditembangkan kembali sesuai landasan teori - Penulisan rubah dalam Bab per bab 	
3.	27/06	<ul style="list-style-type: none"> - orang tua siswa ditn sebagai responden - sampel diambil dari wilayah yg paling banyak terdapat TPQ 	
4.	28/06	<ul style="list-style-type: none"> - silahkan validasi angket atau sdh silahkan disebar 	